

सेखोजी आंग्रे व बाजीराव पेशवे यांच्या संबंधाचा अभ्यास

श्री. विजय सुखदेवराव निमजे

आचार्य पदवी संशोधक, शि. प्र. मं. ता. म. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, चिखली
ता. चिखली, जि. बुलढाणा

Corresponding author- श्री. विजय सुखदेवराव निमजे

Email- vijaynimje123@gmail.com

प्रस्तावना :

कान्होजी आंग्रे जिवंत असे पर्यंत त्याचे शत्रू सुखाने झोप घेऊ शकत नव्हते. कान्होजी या नावाचा परकीय सागरी शत्रूंना दरारा वाटत होता. मराठ्यांच्या नौदलाचा निर्माता शिवछत्रपती यांच्या राजनीतीचा परिपाक तसेच आरमारी सामर्थ्याचा परिपाक होता. शिवरायांच्या विचारांची प्रेरणा समग्र महाराष्ट्रातून हिंदुस्थानात प्रकाशत होती. कान्होजी आंग्रे जिवंत असे पर्यंत परकीय सागरी शत्रूंचे त्याचा पुढे काही चालले नव्हते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पश्चात कोकण किनाऱ्यावर परकीय सागरी शत्रूंना पाय लागू न देण्याचा कामी जर कोणी पराकाष्ठेची दक्षता दाखविली असेल तर ती फक्त कान्होजी आंग्रे याने, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

मराठा आरमाराचा सरखेल कान्होजी आंग्रेचा मृत्यू इ.स. १७२९ च्या जुलै मध्ये झाला. कान्होजीच्या मृत्यूमुळे मराठ्यांच्या आरमारी इतिहासातील महाकाव्याचा एक उज्वल मार्ग समाप्त झाला होता. कान्होजी आंग्रेच्या तीन पत्नीपैकी राजूबाई उर्फ मथुराबाई हिचा सेखोजी पुत्र होता. कान्होजीच्या मृत्यू पश्चात अवघ्या सतरा दिवसात तारीख २१ जुलै १७२९ रोजी सरखेलीचा कारभार छत्रपती शाहू महाराजांनी दिला. या सरखेलीचा कार्याने सेखोजी आंग्रे याचे मराठा राज्याचे पंतप्रधान यांचाशी संबंध येऊ लागले.

उद्दिष्टे :

१ सेखोजी आंग्रे व बाजीराव पेशवे यांच्या संबंधाचा अभ्यास करणे.

२. जंजिरा मोहिमेत सेखोजी आंग्रेचे योगदान अभ्यासणे.

सेखोजी आंग्रे व बाजीराव पेशवे संबंध :

सरखेलीची जबाबदारी सेखोजी आंग्रेवर येऊन पडली तेव्हा त्याचे वय चोवीस वर्ष होते. आंग्रे घराण्यात हा सेखोजी उर्फ जयसिंगराव या नावाने प्रसिद्ध होता. सरखेलीची जबाबदारी त्याजवर आली तेव्हा नाजूक परिस्थिती होती. कान्होजीच्या मृत्यूमुळे आतापर्यंत दबून राहिलेले इंग्रज, पोर्तुगीज, डच, आणि सिद्दी हे परकीय शत्रू डोके वर काढून आंग्रेयांना संपविण्याची संधी शोधत होते. इतक्या शत्रूशी सेखोजीला एकट्याला लढणे शक्य नव्हते यासाठी त्याला छत्रपती व पेशवे बाजीराव यांच्या मदतीची आवश्यकता होती.

कान्होजी आंग्रेच्या मृत्यूनंतर आंग्रेयांची शक्ती क्षीण करण्याच्या दृष्टीने मुंबईकर इंग्रजांनी व वाडीकर सावंत यांनी तारीख, ३० जानेवारी इ.स. १७३० रोजी आंग्रे

विरुद्ध युतीचा तह केला होता. त्या तहात आंग्रेची राजवट मोठ्या प्रमाणात अस्थिर करण्याची क्षमता होती. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळापासून असलेल्या सिद्दीचा धोका आणि त्यास संपवण्याचे प्रयत्न करूनही मराठे सफल झाले नव्हते. सिद्दी विरुद्ध मोहिमा या अपयशी ठरत होत्या याचे शल्य मराठ्यांना सलत होते. छत्रपती शाहूंच्या मनात देखील सिद्दीला परजीत करण्याची इच्छा होती त्यासाठी कान्होजी आंग्रेशी बोलणे देखील झाले होते. परंतु कान्होजी इंग्रज, डच, व पोर्तुगीज यांच्याशी लढा देण्यात गुंथलेले होते आणि सिद्दी विरुद्ध मोहिमा बारगळली होती. बाजीराव पेशवे आणि त्याचे बंधू चिमाजी अप्पा हे सिद्दीचे पिढीजात वैरी होते. तसेच ब्रम्हेंद्रस्वामीकडून सतत सिद्दीस नामोहरण करण्याविषयी दबाव या सर्व गोष्टीमुळे सिद्दीविरुद्ध मोहिमेचे पुन्हा बीज रोवले गेले.

सिद्दीविरुद्ध कोणतीही मोहिमा ही आरमारा शिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही हे बाजीराव पेशवे पूर्णपणे जाणून होते. त्यामुळे बाजीराव पेशवे हे कुलाव्यास सेखोजी आंग्रे यांस भेटण्यास इ.स. १७३२ जानेवारीत गेले. या

भेटीत सरखेल व पेशवे यांचे अतिशय मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाले. याचा परिणाम सिद्दीविरुद्ध पेशव्याची मोहीम सेखोजी आंग्रेने आपल्या अंगावर घेण्याचे ठरविले. त्यासाठी आपला दर्यावरी लढ्यात निपुण असलेला पराक्रमी सरदार बकाजी यांस बाजीराव पेशव्याचा मदतीला दिला. तसेच मानाजी आंग्रे यांस या मोहिमेत भाग घेण्यास सांगितले. या मोहिमेत महत्वाचा भाग म्हणजे पेशवे व प्रतिनिधी यांच्यातील अंतर्गत असणारे शत्रुत्व होते. या दोघांत सेखीजीचे सहकार्य बाजीराव पेशव्याच्या बाजूने होते. दंडाराजपुरी

काबीज करण्यास याकुबखान उर्फ शेखजी याची पेशव्यास मदत मिळाली होती. पालीच्या मुक्कामात सेखोजी आंग्रेला बोलवून पेशव्याने जंजिऱ्यावर हल्ला करून हस्तगत करण्याचा बेत आखला होता. या मोहिमेत सेखोजीवर उंदरी घेण्याची जबाबदारी व इंग्रजांची मदत मिळाल्यास पारिपत्य करावेही जबाबदारी बाजीराव पेशव्याने सोपविली. सेखोजी आंग्रे यांच्या योजनेनुसार अंजनवेल व गोवळकोट तेथील कार्यवाही आपला सरदार बकाजी नाईक यावर सोपवून आई मथुराबाई या हालचालीवर सतत लक्ष ठेऊन त्याबाबत पेशव्यास वृत्तांत कळवीत होत्या. इंग्रज सिद्दीच्या मदतीस येऊन त्यांनी सिद्दी कडून उंदरी किल्ला ताब्यात घेतला. मराठ्यांनी उंदरीवरून तोफांचा मारा सुरु होता. त्यात इंग्रजांचे रोझ नावाचे जहाज सेखोजीने पकडून रुपये ७६०३ खंडणी वसूल करून परत पाठविले. सेखोजीच्या सरदाराने सिद्दीसातच्या सैन्याचा धुव्वा उडवून पेशव्यास मदत केली होती. सेखोजीने या स्वारीसाठी अथक परिश्रम केल्याचा परिणाम त्याच्या प्रकृतीवर होऊन त्यास दुखणे व ज्वर येऊन तारीख, २१ ऑगस्ट १७३३ रोजी बाजीराव पेशव्यास पत्र लिहून प्रकृती संबंधी वृत्तांत कळविला आणि तारीख, २८ ऑगस्ट १७३३ रोजी सेखीजीचे देहावसान झाले.

निष्कर्ष :

कान्होजी आंग्रेच्या पश्चात मराठा आरमाराचा सरखेल सेखोजी आंग्रे असताना त्याने मराठा राज्याचे प्रमुख बाजीराव पेशव्यांशी स्नेहाचे संबंध ठेऊन मराठ्यांचा समुद्रावरील शत्रू सिद्दी याचे परिपत्य करायचे छत्रपतीने ठरविल्याने या कामी पेशव्यास सेखोजी आंग्रेने आपल्या आरमारासह बाजीराव पेशव्यास सहकार्य करून आपली

निष्ठा पेशव्यांशी व मराठा राज्याशी अर्पण केली या प्रयत्नात सेखोजी आंग्रे आजारी पडून मृत्यू पावले.

संदर्भ :

१. डॉ. पेंडसे स., मराठा आरमार एक अनोखे पर्व, मर्वेन टेक्नॉलॉजी, पुणे २०१७
२. पुराणिक श.श्री., तुळाजी आंग्रे एक विजयदुर्ग, पार्श्व पब्लिकेशन, कोल्हापुर २०२०
३. आवळसकर शा. वि., आंग्रेकालीन पत्रव्यवहार, भारत इतिहास संशोधक मंडळ, १९४८
४. ढबू गो.दा., कुलाबकर आंग्रे सरखेल आंग्रे घराण्याचा इतिहास, विकास प्रिंटिंग, नाशिक २०२१
५. पारसनीस द.ब., मराठ्यांचे आरमार, निर्णयसागर प्रेस, पुणे १९०४